

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Маликова Гулчехра Юлдашевна

**БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ПОЛИСАХАРИДОВ ШЕЛКОВИЦЫ**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

